

**MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA SUVDA
ERIYDIGAN O'G'IT - MAGNIY SULFAT OLIH BORASIDAGI
TADQIQOTLAR**

M.J. Jumaniyazov.,

Urganch Davlat Universiteti professor.

Shohruh Latipov.D

Urganch Davlat Universiteti Kimyoviy texnologiyalar faqulteti magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda magniy va magniy tarkibli birikmalarni ishlab chiqarish zamonaviy kimyo sanoatining ajralmas qismidir. Magniy va magniyli birikmalarini asosiy ishlab chiqaruvchilari Xitoy, AQSH, Janubiy Koreya, Malayziya, Isroil, Braziliya, Ukraina, Serbiya hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligida Rossiya va Qozog'iston xisoblanadi. Ushbu davlatlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan magniy birikmalarini 86 % magnezit, 9 % dengiz suvlari va 5 % karnalit xomashyolariga to'g'ri keladi.

Kalit so'zlar: magniy, kimyo, magnezit, xomashyo, o'g'it, eruvchanlik.

Magniyli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun respublikamizda Dolomitni yirik konlari, Buxora, Samarqand, Navoiy, Farg'ona, Namangan, Toshkent va Kashkadaryo viloyatlarida joylashgan bo'lib, zaxirasi umumiy miqdorda 72 mln. m³ ni tashkil qiladi. Shunday katta zaxiraga ega bo'lishiga qaramasdan hozirgi vaqtda Respublikamizda magniyli birikmalar va magniyli o'g'itlar juda kam miqdorda ishlab chiqariladi. Shu tufayli iste'molchilarning bu mahsulotga bo'lgan talabi eksport orqali qondirilmoqda.

Ushbu dolzarb masalani yechimi sifatida Respublikamizdagi mavjud mahalliy xomashyolardan, Sho'rsu dolomit konidan magniy sulfat ishlab chiqarish uchun import qilingan analoglarga nisbatan arzonroq narxga ega yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish bo'yicha laboratoriya tadqiqotlarni amalga

oshirdik.

Olib borilgan ko'p sonli tadqiqot natijalariga ko'ra magniy sulfat olish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi hamda quyidagi texnologik parametrlardan foydalangan holda amalga oshirildi:

-birinchi seriyali tajribalar uchun 70-80 °C haroratda $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ni suvda eritib, massa ulushi 25 % bo'lgan magniy sulfat eritmasini tayyorlash;

-kerakli miqdordagi suv qo'shib reaktorda magniy sulfat eritmasida dolomit suspenziyasini tayyorlash;

-70-80°C haroratda reaktorda dolomitni sulfat kislota bilan parchalash, massa ulushi 30 % bo'lgan magniy sulfat eritmasini olish;

- kamida 60 °C haroratda filtrda suspenziyani issiq filtrlash yo'li bilan nutch-filtrda gips cho'kmasini ajratish va kamida 60°C haroratli suvda cho'kindini uch marta yuvish;

-magniy sulfat eritmasini kristallizator reaktorida 20-25 °C gacha sovutish va kristallash;

-nutch-filtrda filtrlash orqali kristall magniy sulfatni ajratish;

-quritish;

Tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra dolomit asosida magniy sulfat olish texnologiyasini asosan quyidagi texnologik bosqichlardan iborat deb belgiladik:

-dolomitning sulfat kislota bilan parchalash;

-hosil bo'lgan suspenziyani filtrlash va magniy sulfat, gips cho'kmasi va filtratining eritmasini olish uchun cho'kmani yuvish;

-Magniy sulfat heptogidratining $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ asosiy filtratdan kristallanishi;

- mahsulotni quritish;

-ona eritma va yuvish natijasida hosil bo'lgan eritma filtratni dolomitni parchalash bosqichiga suyultirish eritmasi sifatida jarayonga resikling qilish.

Belgilangan maqbul texnologik parametrlar jarayonning davriyligini va suvda eruvchan heptagidrat magniy sulfat ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin.

Tarkibida heptagidrat magniy sulfatini olish uchun sulfat kislota parchalanish bosqichida deyarli to'liq ishlatilishi kerak. Tadqiqotlar natijasida parchalanish vaqti 180 daqiqa bo'lganida, sulfat kislota sarf me'yorining 85-90 % tashkil etganda erishiladi.

Magniy sulfatining kristalgidratidagi suv miqdori asosiy filtratning pH qiymatiga bog'liq ekanligi aniqlandi va maqbul sharoit qilib pH 4-5 deb belgilandi. $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ishlab chiqarish texnologiyasi taklif qilindi hamda jarayonining material balansi hisoblandi. 1 tonna $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ga to'g'ri keladigan dolomit 868,6 kg, 92,5 % konsentratsiyali sulfat kislotadan 876,9 kg kerak bo'ladi.